

FRANCE

FRANCE

БИОТЕХНОЛОГИЯНИНГ ОБЪЕКТЛАРИ. МИКРООРГАНИЗМЛАР ВА УЛАР ЁРДАМИДА ФОЙДАЛИ МОДДАЛАРНИ ОЛИНИШИ

Файзуллаев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Тошкент фармацевтика институти Саноат фармацияси факултети

Саноат фармацияси йўналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519425>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Замонавий биотехнология тармоқлари бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу борада Биотехнология асослари саноати имкониятлари беқиёсдир. Уламинг яна бир тармоғи ўсимлик қолдиқларидан (шоҳшабба, ғо ўзапоя, маккажўхори пояси, сомон ва ҳоказо) шакар ва унинг ўмини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бундан ташқари микробиологик синтези билан олинган оқсил ва бошқа озиқа ва озуқа моддалардан, суний озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилганда тўла қийматли озиқа ишлаб чиқаришни амалда чекланмаган ҳажмда ташкил қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади- биотехнология асослари объектлари асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда соҳа бўйича барча микробиологик саноатнинг технологик ва микробиологик кўрсаткичлари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш;

Биотехнологиянинг объектлари – микроорганизмлар, ҳайвон ва ўсимлик ҳужайралари, трансген ҳайвон ва ўсимликлар, ҳамда ҳужайралардаги кўп компонентли фермент системалари ва алоҳида ферментлардир. Кўпгина замонавий биотехнологик ишлаб чиқаришнинг асоси микробли синтез, яъни турли биологик фаолмоддаларни микроорганизмлар ёрдамида синтезлаш ҳисобланади. Объектнинг табиатидан қатъий назар, исталган биотехнологик жараённинг 1-босқичи организмлар (микроблар бўлса), ҳужайра ёки тўқималарнинг (ўсимлик ёки ҳайвонлар бўлса) тоза культурасини олиш ҳисобланади. Ўсимлик ва ҳайвон тўқималари культураларидан биотехнологиянинг объектлари сифатида фойдаланиш методик нуқтаи назардан микроорганизм культураларидан фарқ қилмайди. Ҳозирда микроорганизмларнинг 100 000 ортиқ турига тавсиф берилган. Булар прокариотлар (бактериялар, актиномицетлар, риккетсиялар, цианобактериялар) ва эукариотларнинг бир қисми (ачитқилар, ипсимон замбуруғлар, айрим сувўтлари)дир. Микроорганизмлар турли-туман бўлишига қарамай, қайси маҳсулот олиниши кераклигига қараб уларни тўғри танлай билиш керак. Энг кўп ва

чуқур ўрганилган микроорганизмлар - ичак таёқчаси (*E. coli*), пичан таёқчаси (*Bac. subtilis*) ва ачитқи замбуруғлари (*S.cerevisiae*)дир. Биотехнологик объектни танлашда (масалан, микроорганизмпроизводитель) яхлит маҳсулотни синтезлаш хусусияти асосий мезон саналади. Бунда микроорганизмлар қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак: Тез ўсиш суръатига эга; Ўзининг ҳаёт фаолияти учун арзон субстратларни сарфлаши;

Ташқи микрофлорага ва фагларга нисбатан чидамли, яъни рақобатбардош бўлиши. Буларнинг барчаси яхлит маҳсулот олишга кетадиган сарфҳаражатларни камайтиради. Табиатда барча талабларга жавоб берадиган организмлар учрамайди. Масалан: Бир хужайрали организмлар юқори организмларга нисбатан тез ўсади ва уларда синтетик жараёнлар тез кетади. Лекин бу барча микроорганизмларга тегишли эмас. Масалан, олиготроф микроорганизмлар жуда секин ўсишсада, улардан кўплаб қимматли маҳсулотлар олиш мумкин ва қулай. Ҳаёти фаолияти давомида қуёш нури энергиясидан фойдаланувчи микроорганизмлар фотосинтезловчи микроорганизмлар деб аталади. Уларнинг бир қисми (цианобактериялар ва фотосинтезловчи эукариотлар) углерод манбаи сифатида CO_2 дан фойдаланади, цианобактерияларнинг айримлари эса атмосфера азотини ютиш хусусиятига ҳам эгалар. Фотосинтезловчи микроорганизмлар аммиак, водород, оқсил ва бир қанча органик бирикмалар олиш учун производитель ҳисобланадилар. Лекин уларнинг генетик тузилиши ва ҳаёт фаолиятининг молекуляр-биологик механизмлари яхши ўрганилмаган. Юқори хароратда ўсадиган термофил микроорганизмларнинг хусусияти ташқи (бегона) микрофлорани ўсишига тўсқинлик қилади. Булар спиртлар, аминокислоталар, ферментлар, молекуляр водород олиш учун производитель ҳисобланадилар. Термофиллар синтезлайдиган ферментлар иссиқлик, айрим оксидловчилар, детергентлар, органик эритувчилар ва бошқа ноқулай омилларга нисбатан ҳам анча чидамли ҳисобланадилар. Улар оддий температурада ҳам фаоллик кўрсата оладилар. Масалан, айрим термофил микроорганизмлардан олинadиган протеазалар 750С да 200С га нисбатан 100 марта камроқ фаоллик кўрсатадилар. Уларнинг бу хусусияти айрим ишлаб чиқариш саноатида муҳим аҳамиятга эга. Масалан, *Thermus aquaticus* -термофил бактериясининг Тақ-полимераза ферменти ген инженериясида кенг ишлатилади. Бирламчи метаболитларнинг олиниши. Бирламчи метаболитлар – микробларнинг ўсиши учун зарур бўлган,

молекуляр массаси 1500 дальтондан кам бўлмаган, паст молекулали бирикмалардир. Уларнинг баъзилари макромолекулаларнинг қурилиш блоки, бошқалари эса коферментлар синтезида қатнашадилар. Саноатдаги энг муҳим метаболитлар – аминокислоталар, органик кислоталар, пурин ва пиримидин нуклеотидлари, эритувчилар ва витаминлар ҳисобланадилар. Микроб хужайралари, бошқа тирик организмлар сингари кўп миқдорда бирламчи метаболитларни ишлаб чиқармайди. Бирламчи метаболитлар ишлаб чиқаришда кўпроқ аутотроф микроорганизмлардан фойдаланилади. Аутотроф микроорганизмлар синтез қиладиган кўплаб аминокислоталар ва нуклеотидлар, ферментация жараёнида ишлаб чиқарилади. *Brevibacterium flavum* ва *Corynebacterium glutamicum* штаммлари озуқа муҳити таркибидаги қандларни 1/3 қисмини лизинга айлантира оладилар. Шу йўл билан 1 л муҳитда 74 грамгача лизин олинади. Лизин – метаболитик йўлнинг охириги маҳсулоти бўлиб, бу йўл метионин ва треонинни ҳосил бўлишига ҳам олиб келади. Лизин ва треонин ушбу йўлнинг биринчи ферменти аспартаткиназа билан ўзаро боғланиб, уни фаоллигини бошқаради. Иккала аминокислотанинг йиғилиши аспартаткиназа ферментининг фаоллигини ингибирлайди. Гендаги биринчи тип мутация ушбу ферментнинг фаоллигини бузади ҳамда треонин ва метионин синтезини боғлаб қўяди. Натижада ушбу ферментлар ингибиторларидан бири (треонин) йўқолади. Сўнгра бундай ауксотроф мутант таркибида треонин ва метионин бўлган муҳитга эқилади. Лекин мавжуд бўлган треонин, лизин биосинтезини тўхтатиш учун етарли бўлмайди ва у тўплана бошлайди. 2-тип мутациялар аспартаткиназа рементининг фаоллигини ўзгартиради. Натижада у лизин билан ўзаро таъсирга кириша олмайди ва ушбу аминокислотанинг синтези ингибирланмайди.

Оқсил молекуласини ташкил қиладиган 21 та аминокислотадан ташкил топган оқсилларнинг 8 таси (ёш болалар учун эса 10 таси) алмашмайдиган аминокислоталар бўлиб, улар организмга озиқа билан бирга тушиши керак. Булардан энг муҳимлари метионин ва лизиндир. Метионин синтетик йўл билан, 80% лизин эса ферментация йўли билан биосинтетик усулда олинади. Аминокислоталарни микробиологик синтезлашнинг аҳамиятли томони шундаки, бу жараён натижасида биологик фаол изомерлар ҳам олинади. Натрий тузи кўринишида зиравор сифатида ишлатиладиган глютамин кислотаси *Brevibacterium flavum* ва *Corynebacterium glutaminicum* культураларидан олинади. Саноатда кенг

ишлатиладиган органик кислоталардан бири сирка кислотаси ҳисобланади. У, резина, пластмасса, ацетат толалари, фармацевтик препаратлар, инсектицидлар ишлаб чиқаришда ишлатилади. Японияда сирка кислота, аминокислота ишлаб чиқариш жараёнида олиб бориладиган ферментацияда субстрат сифатида ҳам ишлатилади. Сут кислотаси, бижғиш йўли билан олинган биринчи органик кислота дир. У озиқ овқат саноатида оксидловчи сифатида, шунингдек, галваностегияда ва тез парчаланувчи пластмасса ишлаб чиқаришда кенг ишлатилади. Иккиламчи метаболитларнинг олиниши. Иккиламчи метаболитлар (идиолитлар ҳам дейилади) – тоза културада ўсиш учун зарур бўлмаган паст молекулали бирикмалар дир. Уларни чегараланган таксономик гуруҳлар ишлаб чиқарадилар. Иккиламчи метаболитларга антибиотиклар, алкалоидлар, фитогормонлар ва токсинлар кирадилар. Иккиламчи метаболитларни ишлаб чиқарадиган микроорганизмлар биринчи босқичда тез ўсади, сўнг тропофаза босқичини ўтайдилар. Бу босқичда кам миқдорда иккиламчи моддалар синтезланади. Микроорганизмлар ўстириляётган озуқа муҳитида битта ёки бир нечта озуқа моддаларини камайиши ҳисобига идиофазага ўтилади. Айнан шундай шароитда идиолитлар синтези кучаяди. Антибиотиклар олинаятганда, микроорганизмлар кўпинча тропофаза вақтида ўзининг шахсий антибиотикларига сезгир бўлиб қолади. Идиофазада эса уларга нисбатан чидамли бўлади. Антибиотик ишлаб чиқарувчи микроорганизмларни ўзўзини йўқ қилишини олдини олиш мақсадида, тезлик билан идиофазага ўтқазиб олишга ҳаракат қилинади. Сўнгра микроорганизмни ушбу фазада ўстириш давом эттирилади. Антибиотиклар – микроблар синтезлайдиган фармацевтик бирикмаларнинг энг катта синфидир. Бу синфга замбуруғларга қарши дорилар, ўсмага (шишга) қарши дорилар ва алкалоидлар киради. Филаментоз замбуруғларнинг 6 тури (хусусан, цефалоспоринлар --- *Serhalosporium* ва пенициллинлар – *Penicillium*) 1000 га яқин турли антибиотикларни, нофиламентоз бактерияларнинг 2 тури 500 га яқин антибиотикларни, актиномицетларнинг 3 та тури 3000 га яқин антибиотикларни синтез қилишлари аниқланган. Ўсма касалликларига қарши моддаларнинг сони чекланган. Токио институтида *Streptomyces verticillus* културасидан ажратиб олинган блеомицин деб аталадиган модда – гликопептид табиатига эга бўлиб, у ўсма хужайраларнинг ДНКсини парчалаш ва ДНК, РНК репликациясини бузиш хусусиятига эга. Иккинчи гуруҳ ўсмага қарши реагентлар

FRANCE

FRANCE

аминогликозид бирлик ва антрациклин молекуласининг ўзаро комбинациясига асосланиб яратилган. Бу препаратларнинг камчилиги, уларни юрак фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши билан боғлиқ. Қимматли ва фаол продуцентларни яратиш жараёнининг ажралмас қисми бўлиб селекция ҳисобланади. Селекциянинг асосий йўли керакли продуцентни танлаб олишнинг ҳар бир босқичида уларни геномларига ташқи омил билан таъсир кўрсатиш ва конструкция қилишдир. Микробли технология жараёнида асосан босқичли селекция усулида фойдаланилади, яъни жараённинг ҳар бир босқичида микроорганизмлар популяцияси орасидан кўпроқ фаолликка эга бўлган вариантлари танлаб олинади (спонтан мутантлар), кейинги босқичларнинг ҳар бирида янги, олдингисига нисбатан самаралироқ бўлган штаммлар танлаб олинади ва шу тариқа давом эттирилаверади.

Асосий адабиётлар

1. Стаҳл, Улф, Доналиес, Уте Э.Б., Невоигт, Элке, “Фоод Биотечнологй” 2015. Сведиш Институте. Сроати
2. Артикова Р.М., Муродова С.С. Қишлоқ хўжалик биотехнологияси. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2010. -279 б.
3. Хўжамшукуров Н.А., Давранов Қ.Д. Саттаров М.Э. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси. Дарслик. Т.: Тафаккур қаноти. 2014. -175 б.

Интернет сайтлари

4. www.ziyonet.uz
5. www.molbiol.ru
6. www.biolibrary.ru
7. www.tkti.uz

